

**ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ НА
ШЕРОХОВАТОСТЬ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ПОКРЫТИЯ TiN**

**INFLUENCE OF PLASME ELECTROLYTIC POLISHING ON THE
ROUGHNESS OF TiN VACUUM-ARC COATING**

НАГИМОВ РУСТЕМ ШАМИЛЕВИЧ,

аспирант,

Уфимский университет науки и технологий.

ОЛЕЙНИК АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

аспирант,

Уфимский университет науки и технологий.

КУТЛУЕВ ВЛАДИСЛАВ МАРАТОВИЧ,

аспирант,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

NAGIMOV RUSTEM SHAMILEVICH,

postgraduate student,

Ufa University of science and technologies.

OLEINIK ALEXEY VALERIEVICH,

postgraduate student,

Ufa University of science and technologies.

KUTLUEV VLADISLAV MARATOVICH,

postgraduate student,

Ufa state petroleum technological University.

В данной работе представлены результаты анализа влияния электролитно-плазменного полирования покрытия, полученного вакуумно-дуговым методом на шероховатость поверхности. В ходе исследования применялись физические методы нанесения защитных покрытий быстрорежущей стали P6M5 и последующее электролитно-плазменное полирование. В результате анализа экспериментальных данных установлено, что при времени ЭПП более 1 минуты происходит полное удаление покрытия. Таким образом, для рассматриваемого покрытия время обработки должно составлять не более 1 минуты, поскольку после этого происходит растрав поверхности основы.

This paper presents the results of the analysis of the effect of electrolyte-plasma polishing of the coating obtained by the vacuum arc method on the surface roughness. During the study, physical methods of applying protective coatings of high-speed steel P6M5 and subsequent electrolyte-plasma polishing were used. As a result of the analysis of experimental data, it was found that when the EPP time is more than 1 minute, the coating is completely removed. Thus, for the coating in question, the processing time should be no more than 1 minute, since after that the surface of the substrate is etched.

Ключевые слова: *электролитно-плазменное полирование, быстрорежущая сталь, вакуумно-дуговые покрытия, шероховатость, электрофизическая обработка.*

Key words: *plasma electrolytic polishing, high-speed steel, vacuum-arc coatings, roughness, electrophysical treatment.*

В условиях современного уровня развития машиностроения одной из основных проблем, решаемых на этапе изготовления деталей различного назначения, является обеспечение стабильно высокого качества обрабатываемых поверхностей. Качество, надежность и долговечность изделий существенно зависят от степени совершенства применяемых при их производстве технологий финишной обработки, формирующих качество поверхности [1]. Из отечественного и зарубежного опыта известно, что трудоемкость финишных операций в общей трудоемкости изготовления деталей может превышать 20%. Сложность и многообразие форм обрабатываемых поверхностей затрудняют создание универсальных способов финишной обработки. В отечественной и мировой практике при выполнении отделочно-зачистной обработки применяется широкий арсенал методов механической и физико-технической обработки: методы обработки лезвийными инструментами, связанным и свободным абразивами, методы поверхностного пластического деформирования, электрохимические методы, в том числе химическое (ХП) и электрохимическое (ЭХП) полирование, а также комбинированные методы, в частности, методы, основанные на сочетании механического воздействия абразивного материала с химическим или электрохимическим воздействием рабочего раствора. Однако некоторые методы финишной обработки, позволяющие обеспечить шероховатость поверхности в широком диапазоне значений (от Ra 1,60 мкм до Ra 0,012 мкм), имеют ряд таких существенных недостатков, как многостадийность и большая трудоемкость обработки при повышенных требованиях к качеству поверхности, затруднительность обработки изделий сложной конфигурации при высоких требованиях к точности, формирование в процессе обработки дефектного поверхностного слоя, негативное влияние на физико-механические свойства поверхности и другие [2; 3].

В настоящее время для полирования токопроводящих материалов активно развивается метод электролитно-плазменного полирования (ЭПП), известный также как метод электроимпульсного или электролитно-разрядного полирования. Метод ЭПП основан на электро-разрядных явлениях в системе «металл-электролит», при этом обрабатываемая деталь является анодом.

ЭПП может широко применяться в различных отраслях промышленности для полировки широкой номенклатуры изделий, в том числе сложной формы и обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами полирования. Основным преимуществом метода ЭПП является его экологическая безопасность. В отличие от традиционной электрохимической полировки, при ЭПП не применяются кислоты, щелочи, и другие вредные вещества в опасных концентрациях [4].

Электролитно-плазменная обработка лишена недостатков, присущих традиционным механическим и электрохимическим способам обработки, и дополнительно позволяет экономить материальные ресурсы. Его преимуществами являются высокая производительность и эффективность, соблюдение экологической чистоты окружающей среды, высокое качество и скорость выполняемых операций. Однако для того, чтобы в полной мере реализовать все преимущества необходимо провести исследования режимов электролитно-плазменного полирования [5].

1. Методы и материалы

В качестве исследуемого материала была выбрана быстрорежущая сталь Р6М5. Химический состав данной стали приведен в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав БРС Р6М5, %.

C	Si	Mn	Ni	S	P
0.82-0.9	0.2-0.5	0.2-0.5	<0.6	<0.025	<0.03
Mo	W	V	Co	Cu	Cr
4.8-5.3	5.5-6.5	1.7-2.1	<0.5	<0.25	3.8-4.4

Сталь Р6М5 применяется для всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей, а также для изготовления резьбонарезного инструмента и инструмента, работающего с ударными нагрузками. Имеет повышенную склонность к обезуглероживанию (ГОСТ 19265-73).

Плазменно-ассистированное нанесение покрытий проводилось на модернизированной установке ННВ-6,6-И1 (рис. 1).

Модернизированная установка ННВ-6,6-И1 позволяет проводить очистку, активацию и нагрев поверхностей обрабатываемых деталей ионами рабочего газа, генерируемого высоко-точным плазменным источником с накальным катодом.

Рис.1. Схема установки ННВ-6,6-И1.

В качестве исследуемого покрытия применялся нитрид титана (TiN). Применение многослойного покрытия структуры TiN-Ti с толщиной титановых промежуточных слоёв в 2-3 раза меньше нитридных позволяет снизить величину остаточных напряжений практически в два раза.

Измерение шероховатости поверхности производилось при помощи прибора MarSurf PS1.

Параметры установки электролитно-плазменного полирования (ЭПП) имеет следующие представлены в таблице 2.

Толщина наносимого покрытия определялась на установке Calotest компании CSM Instruments.

Принцип измерения состоит из трех этапов:

- 1) Вращающийся шар с диаметром D устанавливается на поверхности покрытия.
- 2) При постоянном контакте между шаром и исследуемым образцом добавляется алмазная суспензия для образования лунки.
- 3) Оптическое исследование лунки для расчета толщины покрытия и/или слоев.

Таблица 2. Параметры установки ЭПП

Наименование параметра	Значение параметра
Максимальная площадь полирования	1200 см ²
Время полировки	30 сек. – 6 минут
Время осветления поверхности изделия	1 минута
Время снятия побежалостей от сварки	30 секунд
Время снятия заусенцев	2-3 минуты
Стандартный объем ванны	200 литров
Обычная концентрация раствора	3-5%
Рабочая температура электролита	80-90 °С

2. Результаты

Перед нанесением покрытия образцы из быстрорежущей стали были обработаны электролитно-плазменной обработкой до шероховатости Ra 0.25. Затем на образцы нанесли вакуумное покрытие TiN толщиной 13,2 мкм. Результаты измерения толщины покрытия при помощи сферических микрошлифов, подготовленных с использованием CSM Calotest, представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Измерение толщины покрытия в CSM Calotest.

Далее приведена таблица с результатом эксперимента по уменьшению шероховатости покрытия TiN. Режим ЭПП: напряжение 280~300 В, температура электролита 87~90 °С, электропроводность электролита 45 мСм/мм. Состав электролита-фторид аммония NH₄F концентрацией 4% выбран на основе положительных результатов, полученных в работе. Результаты измерения шероховатости представлены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика научных публикаций по гуманитарным наукам

Образец	Шероховатость, Ra
Исходный	0.880 μm
ЭПП, 30 сек.	0.418 μm
ЭПП, 60 сек.	0.233 μm
ЭПП, 90 сек.	0.699 μm

Внешний вид покрытия в зависимости от времени обработки представлен на рисунке 3. Установлено, что при времени обработки равном 1 минуте 50 сек минутам на образце начинают местами полностью удаляться покрытие и происходит неоднородность обработки разных материалов подложки и покрытия, что повысило значение шероховатости при замере. На ос-

нове представленных данных сделан вывод, что оптимальное время обработки составляет 1 минуту.

На основе данных таблицы 3 методом наименьших квадратов получены коэффициенты $A = 0,85$ и $C = 0,03$, таким образом, зависимость шероховатости поверхности от времени обработки описывается уравнением вида и представлена на рисунке 4.

Рис.3. Образец: а) исходный, б) ЭПП (30 сек.), в) ЭПП (60 сек.), г) ЭПП (90 сек.).

$$Ra = 0,85 \cdot \exp\left(-\frac{t}{60}\right) + 0,03$$

Рис. 4. Зависимость шероховатости поверхности, Ra , от времени обработки.

3. Выводы

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что при времени ЭПП более 1 минуты происходит полное удаление покрытия. Таким образом, для рассматриваемого покрытия время обработки должно составлять не более 1 минуты, поскольку после этого происходит растрыв поверхности основы.

В результате подбора коэффициентов A и C в формуле установлено, что зависимость шероховатости Ra от времени обработки t определяется уравнением вида:

$$Ra = 0,85 \cdot \exp\left(-\frac{t}{60}\right) + 0,03$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов / С.Я. Грилихес; под ред. П.М. Вячеславова. Л.: Машиностроение, 1983. 101 с
2. Quitzke S. et al. Design and setup of a jet-based technology for localized small scale Plasma electrolytic Polishing // Journal of Manufacturing Processes. 2022. Т. 75. С. 1123-1133.
3. Kashapov L.N., Kashapov N.F., Kashapov R.N. Investigation of the influence of plasma-electrolytic processing on the surface of austenitic chromium-nickel steels // Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2013. Т. 479. №. 1. С. 012003.
4. Лазаренко Б.Р., Дураджи В.Н., Брянцев И.В. О структуре и сопротивлении приэлектродной зоны при нагреве металлов в электролитной плазме // Электронная обработка материалов. 1980. №2. С. 50-55.
5. Мукаева В.Р. Управление технологическим процессом электролитноплазменного полирования на основе контроля шероховатости поверхности по импедансным спектрам // Уфимский государственный авиационный технический университет. 2014. 177 с.

© Нагимов Р.Ш., Олейник А.В., Кутлуев В.М., 2022.